

Общественное здоровье и здравоохранение. Профилактика заболеваний. Влияние воды на организм человека

Макаров Константин Валерьевич, студент
ГБПОУ «Медицинский колледж №6», г. Москва

14.00.33

Данная работа предназначена для обучающихся медицинских колледжей по специальности 34.01.02 «Сестринское дело». Может использоваться в качестве пособия при написании вне аудиторных работ и проведения практических работ по профессиональному модулю «Здоровый человек и его окружение».

#медицина #сестринскоедело #общественноездоровье #здравоохранение #гигиена #вода #влияниеводы #влияниеводыначеловека #профилактика

Актуальность:

Физиологическое значение воды для человека состоит в том, что она обеспечивает сохранение структуры и нормальное функционирование живой клетки путем взаимодействия на биологические мембраны и протекающие с их участием процессы. Вода имеет большое значение для обеспечения солевого обмена организма, прежде всего, за счет растворения солей в кишечнике и их последующего всасывания, выступает как основа кислотно-щелочного равновесия в организме, участвует во многих химических реакциях. Вода является основной составной частью крови, секретов и экскретов организма, обеспечивает транспорт макро- и микроэлементов, питательных веществ, выведение из организма продуктов обмена и токсических веществ с потом, мочой и слюной. [5]

Согласно СанПиН 2.1.4.10749-01 [1] выделяют 39 химических веществ, имеющих наибольшее значение для оценки безопасности воды источников питьевого водоснабжения. [11] Нормирование содержания химических веществ в воде базируется на принципе порогости, т.е. в пределах определенных концентраций присутствие этих веществ считают безопасным (безвредным) для организма. При этом обязательно должны учитываться возможные отдаленные последствия. [6]

Важность употребления чистой, безопасной питьевой воды доказана многочисленными исследованиями. Согласно показателям Росстата (рис. 1) существует тенденция к всплескам заболеваемости болезней желудочно-кишечного тракта (далее — ЖКТ). [7]

Рисунок 1 - Болезни органов пищеварения 2000-2017 гг.

Наибольшему риску подвержены грудные и маленькие дети, ослабленные или живущие в антисанитарных условиях люди, больные и престарелые. [5]

Риск для здоровья связан с наличием в воде токсических химических веществ. Проблемы, связанные с химическими компонентами питьевой воды, возникают главным образом, из-за их способности оказывать неблагоприятный эффект на здоровье при длительном воздействии [5]

Вода может выполнять свою гигиеническую роль лишь в том случае, если она обладает необходимыми качествами, которые характеризуются ее органолептическими свойствами, химическим составом и характером микрофлоры. Минеральный состав природных вод может быть причиной неблагоприятного воздействия на организм человека. [5]

Цель исследования: анализ влияния употребления водопроводной и минеральной воды на организм человека, разработка рекомендаций по ежедневному потреблению воды в качестве профилактики болезней ЖКТ и общему поступлению минеральных веществ с водой.

Объектом исследования послужили 6 образцов воды, взятых в различных регионах Москвы, Московской области, России:

1. Образец № 1 — «ИЛ» - источник Лесная (г. Вязьма);
2. Образец № 2 — «Ч» - поселок Черноморское (республика Крым, водопроводная вода);
3. Образец № 3 — «ВК» - город Вязьма (колонка питьевой воды);
4. Образец № 4 — «М» - морская вода (поселок Черноморская, республика Крым);

5. Образец №5 – «ПД» - Подольский район, поселок Гривна (колодец);

6. Дополнительные исследования Российской системы качества (Учреждено распоряжением правительства РФ от 30.04.15 №780-Р) бутилированной воды «Х», Скважины №№ 23/94, 26/01, 49/13 в г. Липецке, Россия; [10]

Предмет исследования:

Вода из различных регионов и источников (том числе бутилированной), ее химический состав, наличие примесей, Ph, сравнительный анализ.

Задачи исследования:

1. Провести сбор и анализ данных из общедоступных материалов;
2. Определить химический состав воды и сравнить с продаваемой бутилированной водой;
3. Провести сравнительный анализ и интерпретировать результаты.
4. Составить рекомендации/памятку по ежедневному употреблению воды.

Методика, использованная в исследовании:

1. Произведено химическое исследование образцов при помощи аппарата «Beckman Coulter AU 480».
2. Проведено химическое исследование при помощи тест-систем и сухой химии на содержание нитритов и удельного веса (примесей) и PH.
3. Интерпретация полученных результатов методом перевода ммоль/л в мг/л в соответствии с «Нормы качества питьевой воды. ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.10749-01, ЕС – директива 98/83/ЕС, ВОЗ, нормы Агентства по охране окружающей среды США (US EPA)". [2]

Практическая значимость:

Проведенное исследование имеет высокую практическую значимость, которая заключается в возможности разработки рекомендаций по потреблению воды.

Теоретическая часть:

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА: Суточная потребность и роль в организме.

В организме человека обнаружено более 80-ти элементов. Около 30-ти из них крайне необходимы организму для выработки различных соков, ферментов, гормонов, образования крови и поддержания постоянного осмотического давления в тканях. Они также играют важную биологическую роль, участвуя в регулировании обменных процессов.

Тело взрослого человека весом в 70 кг содержит: кальция 1500 гр., фосфора 850 гр., калия 250 гр., серы 100 гр., хлора 100 гр., натрия 100 гр., магния 70 гр., железа 3,5 гр., цинка 2 гр., меди 0,1 гр. Некоторые минеральные вещества в организме распределены крайне неравномерно. Фтора больше всего в зубной эмали, железа в костном мозге, йода в щитовидной железе. Равномерно распределены: Mg, Al, Br, Se. В организме минеральные вещества не синтезируются и их запасы невелики. Поэтому они должны регулярно поступать в него вместе с пищей.

Макроэлементы представляют собой группу неорганических химических веществ, присутствующих в организме от нескольких десятков граммов до более килограмма. Рекомендуемая суточная доза потребления составляет более 200 мг. К ним относятся кальций, магний, фосфор, калий, натрий, хлор и сера. Макроэлементы обеспечивают нормальное функционирование всех систем и органов, из них «построены»

клетки тела. Без них невозможен обмен веществ в организме человека.

К микроэлементам относятся минеральные вещества, содержание которых в организме составляет от нескольких граммов до десятых долей грамма. Потребность в них исчисляется в миллиграммах, но они участвуют в биохимических процессах и необходимы организму. К ним относятся: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, фтор, хром, молибден, ванадий, никель, стронций, кремний и селен. [8]

Минеральные вещества играют большую и многообразную роль в организме человека:

1. Регулируют водно-солевой обмен.
2. Поддерживают осмотическое давление в клетках и межклеточных жидкостях.
3. Поддерживают кислотно — щелочное равновесие.
4. Обеспечивают нормальное функционирование нервной, сердечно сосудистой, пищеварительной и других систем.
5. Обеспечивают процессы кроветворения и свертывания крови.
6. Входят в состав или активируют действие ферментов, гормонов, витаминов и таким образом участвуют во всех видах обмена веществ.
7. Осуществляют регуляцию трансмембранного потенциала, необходимого для нормального функционирования клеток, проведения нервных импульсов и сокращения мышечных волокон.
8. Поддерживают структурную целостность организма.
9. Участвуют в построении тканей организма, особенно костной, где фосфор и кальций являются основными структурными компонентами.
10. Поддерживают нормальный солевой состав крови и участвуют в структуре формирующих ее элементов.
11. Влияют на защитные функции организма, его иммунитет.

Минеральные вещества являются незаменимой составной частью пищи, а их длительный недостаток или избыток в питании ведет к нарушениям обмена веществ и даже к заболеваниям. [8]

Среднесуточная потребность человека в минеральных веществах.

Для поддержания нормальной жизнедеятельности и развития наш организм постоянно расходует минеральные вещества, поэтому необходимо их ежедневное восполнение. Недостаток отдельных из них, или полное отсутствие, может привести к серьезным заболеваниям. Минеральные вещества поступают в организм в основном с питанием, как это представлено в таблице №1. [8]

Таблица № 1 - Суточная потребность основных минеральных веществ.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА	ПОТРЕБНОСТЬ, мг
K	1500 — 3500
Na	4000 — 6000
Fe	15
Mg	350 — 500
Ca	800 — 1200
P	1000 — 1500
-Cl-	5000 — 7000

Минеральные вещества, всасываясь в ЖКТ, попадают в кровь и переносятся к местам активного обмена или накопления. В основном они депонированы у человека в костях, а также присутствуют в растворенном виде в жидких средах организма. Из организма эти вещества выводятся с мочой, потом и калом.

Наиболее часто в России встречаются дефициты цинка, селена, магния, марганца и меди. У женщин во время беременности и у детей в периоды сильного роста, часто в организме отмечается недостаток кальция и железа.

Для человека основным источником минеральных веществ является потребляемая вода и пища. Некоторые минеральные элементы распространены повсеместно и в больших количествах, а другие встречаются реже, и в меньших. [8]

Выводы:

1. Несмотря на широкую распространенность минеральных веществ в природе, нарушения в организме, связанные с недостатком или реже с их избытком встречаются довольно часто. Основные причины, вызывающие недостаток или избыток минеральных веществ: ухудшение всасываемости минеральных веществ из ЖКТ и нарушающих их обмен. [8] Большая потеря минеральных веществ по причине кровотечений, болезнь Крона [5], язвенный колит [3]. Избыток некоторых минеральных веществ может оказывать токсический эффект, а также вызвать нарушение равновесия всей системы.

2. При регулировании водной нагрузки при хронических и острых заболеваниях ЖКТ необходимо учитывать общее состояние организма, рацион питания, способность организма выводить жидкость.

3. Соблюдение правил употребления воды (жидкости) соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.10749-01 будут положительно влиять на качество жизни.

Практическая часть:

1. В 2018 году, в клиничко-диагностической лаборатории, (далее – КДЛ), с помощью аппарата «Beckman Coulter AU 480» [13], было проведено исследование полученных образцов воды, исследование проводилось на общую химию: Fe (железо); Ca (кальций); Cl (хлор); K (калий); P (фтор); Na (натрий).

2. Проведено дополнительное исследование с помощью тест-систем и сухой химии (DIRUI H10) [12] на содержание: Нитритов; PH; [11]

3. Интерпретация полученных результатов методом перевода ммоль/л в мг/л в соответствии с «Нормы качества питьевой воды. ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.10749-01, ЕС – директива 98/83/ЕС, ВОЗ, нормы Агентства по охране окружающей среды США (US EPA)». [2]

Перерасчет производился по следующей формуле:

$$m(x) = n(x) / 1000 * M(x) [1]$$

[1] где: $m(x)$ – масса вещества в мг\л

$n(x)$ – масса вещества в ммоль\л

1000 – грамм в миллиграмме

$M(x)$ – молярная масса вещества

4. Сравнение взятых проб с доступной в продаже воды «Х» и изучено количество поступающий минеральных веществ в организм с водой из различных источников (% от нормы в сутки).

Описание и результаты опыта:

Взяты образцы воды из различных регионов страны (рис. 2).

Рисунок 2 - Образцы воды из различных регионов страны.

Образцы транспортированы в Москву, упакованными в прозрачные бутылки, различной ёмкости. Для исследования взяты пробы объемом 100 мл. Далее, проводилось исследование, при помощи аппарата «Beckman Coulter AU 480» (рис. 3)

Рисунок 3 - аппарат «Beckman Coulter AU 480».

тест-систем сухой химии (DIRUI H10) на содержание примесей и PH (рис. 4)

Рисунок 4 - тест-система сухой химии DIRUI H10.

Подготовка к исследованию (пробирки для отбора проб) (рис. 5)

В результате полученных исследований и перерасчета/интерпретации данных получили следующие результаты (Таблицы № 2 «Результаты исследования»)

В таблице № 2 получены следующие результаты исследования:

Образец №1			
П.Р.И.	Норма	% от нормы	
K	0,012	2500	0,000
Na	0,322	5000	0,006
Fe	0,028	15	0,186
Mg	0,016	400	0,004
Ca	0,079	1000	0,008
P	0,002	1000	0,000
-Cl-	0,603	5000	0,012

Образец №2			
П.Р.И.	Норма	% от нормы	
K	0,016	2500	0,001
Na	0,667	5000	0,013
Fe	0,000	15	0,000
Mg	0,111	400	0,028
Ca	0,220	1000	0,022
P	0,002	1000	0,000
-Cl-	1,347	5000	0,027

Образец №3			
П.Р.И.	Норма	% от нормы	
K	0,012	2500	0,000
Na	0,322	5000	0,006
Fe	0,050	15	0,335
Mg	0,026	400	0,007
Ca	0,110	1000	0,011
P	0,002	1000	0,000
-Cl-	0,567	5000	0,011

Образец №4			
П.Р.И.	Норма	% от нормы	
K	0,203	2500	0,008
Na	5,311	5000	0,106
Fe	0,000	15	0,000
Mg	0,175	400	0,044
Ca	0,263	1000	0,026
P	0,001	1000	0,000
-Cl-	8,048	5000	0,161

Образец №5			
П.Р.И.	Норма	% от нормы	
K	0,020	2500	0,001
Na	0,414	5000	0,008
Fe	0,000	15	0,000
Mg	0,022	400	0,006
Ca	0,136	1000	0,014
P	0,002	1000	0,000
-Cl-	0,815	5000	0,016

X			
П.Р.И.	Норма	% от нормы	
K	0,600	2500	0,024
Na	13,000	5000	0,260
Fe	0,040	15	0,267
Mg	5,500	400	1,375
Ca	20,000	1000	2,000
P	0,050	1000	0,005
-Cl-	22,600	5000	0,452

Вывод: бутилированная вода «X» является более обогащенной минеральными веществами, что будет положительно сказываться на здоровье человека.

Выводы:

Анализ проведенного исследования/эксперимента показал, что

1. Содержание различных веществ во взятых образцах соответствует «Нормы качества питьевой воды. ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.10749-01, ЕС – директива 98/83/ЕС, ВОЗ, нормы Агентства по охране окружающей среды США (US EPA)».

2. Бутилированная вода «X» является более обогащенной минеральными веществами, что будет положительно сказываться на здоровье человека.

3. Уровень кислотности (Ph) в пределах допустимых значений, существенных примесей, за исключением образца №4, не обнаружено.

4. Образец №4 не пригоден для употребления в связи с высоким содержанием примесей в образце, а также с пороговыми значениями Ph. Выявленное высокое, по сравнению с остальными образцами, значение хлоридов, также ставит вопрос о безопасности употребления указанного образца.

Заключение.

Анализ влияния употребления водопроводной и минеральной воды на организм человека показал, что, несмотря на широкую распространенность минеральных веществ в природе, нарушения в организме, связанные с недостатком или реже с их избытком встречаются довольно часто и вода имеет большое значение для обеспечения солевого обмена организма, прежде всего, за счет растворения солей в кишечнике и их последующего всасывания, выступает как основа кислотно-щелочного равновесия в организме, участвует во многих химических реакциях. Соблюдение правил употребления воды (жидкости) соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.10749-01 будут положительно влиять на качество жизни.

Исходя из цели и на основании данных проведенного эксперимента/исследования, нами разработаны рекомендации и памятка (Приложение № 1) для обучающихся по необходимому количеству потребления воды.

Рекомендации:

Крайне важно учитывать общее состояние организма, климатические условия, рацион питания и способность организма выводить жидкость. Так же необходимо учитывать пол, возраст, условия труда и отдыха. Таким образом, среднесуточная потребность организма в воде может варьироваться от 1-го литра до 4-5 литров в сутки.

При назначении водного рациона важно учитывать тот фактор, что бутилированная, «обогащенная минеральной водой», содержит большее количество минеральных веществ, что будет положительно влиять на общее состояние организма и профилактику заболеваний ЖКТ.

Важно помнить, что при недостаточном содержании минеральных веществ в организме, поступающих, в том числе и водой, могут развиваться нарушения водно-электролитного баланса, кислотно-основного состояния крови (КОС), наступает состояние обезвоживания, что так же приводит к нарушениям со стороны работы органов ЖКТ.

Приложение 1.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕОБХОДИМОМУ КОЛИЧЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ.

1. Выпивать по 30-40 мл воды из расчета на 1 кг веса, например: два литра жидкости для человека массой 56 кг. Свыше прибавлять по одному стакану на каждые 20 кг веса;

2. Между приемами пищи стакан воды для работы кишечника за 30-40 минут;

3. На 1000 полученных с едой килокалорий надо выпивать 1 литр воды;

4. Согласно многим диетам, нужно пить больше воды, чтобы притупить чувство голода. Но здесь необходимо проявлять осмотрительность — можно заработать водную интоксикацию;

5. Употребление воды зависит от климатических условий:

- Повышенное потоотделение в жару может привести к потере от 300 мл в час в условиях низкой физической активности до 2000 мл в час - при значительных физических нагрузках. Такие потери жидкости становятся причиной гипогидратации организма и очень опасными, особенно для детей, пожилых людей и лиц

со слабым здоровьем. Именно поэтому для достаточной гидратации в условиях жаркого климата рекомендуется суточное употребление жидкости на уровне не менее 1600 мл. Европейские рекомендации по использованию воды в таких условиях составляют примерно 2500-3000 мл в сутки во время обычной физической активности и до 6 литров в сутки - при ее высокой интенсивности.

- Перед прогулкой на морозе выпить стакан воды т.к. холодный и сухой воздух способствует потере жидкости организмом;

6. У людей, которые занимаются спортом, потребность в воде обоснована прежде повышенным потоотделением, во время которого происходит потеря электролитов. Профессиональные спортсмены, при участии в соревнованиях, могут терять с водой до 6-10 % от массы тела. Однако потеря даже 2 % от массы тела уже значительно влияет на выносливость и устойчивость к физическим нагрузкам, снижая их. Поэтому спортсменам рекомендуется употреблять во время физических нагрузок обычную чистую воду и напитки, содержащие натрий, калий и углеводы. По рекомендациям общее количество воды для физически активных людей должна составлять в среднем 4500 мл воды в сутки.

7. Избыточное поступление воды в организм, особенно при неблагоприятных климатических условиях, может в результате нарушения терморегуляции привести к «водному отравлению» и сопровождаться тошнотой, рвотой, судорогами, психическими расстройствами.

8. Употребление избыточного количества жидкости влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы и почек, способствует распаду белка, вымыва-

нию из организма минеральных солей, водорастворимых витаминов, азотистых, сульфатных и других соединений.

9. При обезвоживании могут развиваться такие проблемы, как: депрессия; синдром хронической усталости; остеохондроз позвоночника; сердечно-сосудистые заболевания; заболевания щитовидной железы; нарушения кровообращения и др.

10. С обезвоживанием организма сначала уменьшается объем клеточной жидкости (66%), затем внеклеточной (26%), а затем уже вода извлекается из кровяного русла (8%). Это делается для обеспечения водой, главным образом, головного мозга, в котором воды находится до 85%, а по некоторым данным даже до 92%, и потеря даже 1% которой приводит к необратимым последствиям. Вода является вторым после кислорода средством, необходимым для нормальной работы клеток мозга, и главным питательным элементом всех его функций;

11. Пить больше желательно при диарее, так как, ее сильное проявление может стать причиной резкого и быстрого обезвоживания;

12. Потребность в жидкости возрастает и при более серьезных заболеваниях. Например, людям, склонным к образованию камней в почках, медики советуют выпивать, по меньшей мере, 2,5 литра воды в сутки, чтобы избежать рецидивов;

13. Необходимо много жидкости и при инфекциях мочевыводящих путей. Однако в любом случае лучше обратиться к лечащему врачу, который правильно подберет питьевой режим, учитывая болезнь и действие принимаемых лекарств.

Литература:

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (СанПиН 2.1.4.10749-01) Электронный ресурс, режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901798042>
2. Проект TehTab.ru: электронный ресурс, режим доступа: <https://tehtab.ru/Guide/GuideTechnologyDrawings/WaterSupplyWasteWater/DrinkingWater/DrinkWaterAccToSanpin/>
3. Патологическая анатомия и патологическая физиология: учеб. по дисциплине "Патологическая анатомия и патологическая физиология" для студентов учреждений среднего профессионального образования / Пауков В. С., Литвицкий П. Ф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014." Глава 12, стр. 192
4. Болезни кишечника: учебное пособие/ А.А. Свистунов, М.А. Осадчук; [М-во здравоохранения Рос. Федерации, ГБОУ ВПО Первый Моск. гос. мед ун-т им. И.М. Сеченова]. – Москва: Лаборатория знаний, БИ-НОМ, 2016. Стр. 145-159
5. Гигиена и экология человека: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик, Л.Г. Подунгова; под редакцией Ю.П. Пивоварова. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. стр. 65 — 77
6. Гигиена и экология человека: учебник / В.И. Архангельский, В.Ф. Кириллов. - М.: ГЭОТАР-Медия 2016. стр. 67
7. Федеральная служба государственной статистики: электронный ресурс, режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/#
8. Медицинский информационный сайт: электронный ресурс, режим доступа: <http://farmaspravka.com/mineralnye-veshhestva-sutochnaya-potrebnost-i-rol-v-organizme.html>
9. Роскачество. Портал для умного покупателя: Электронный ресурс, режим доступа: <https://rskrf.ru/upload/iblock/f17/f178c33c4832e407458f4844ad0eb217.pdf>
10. Электронный ресурс, режим доступа: <https://rskrf.ru/upload/iblock/9df/9dfbd1299c1b9d0321d9d7a5cc0a7ed7.pdf>
11. ООО "НПО АКВАТЕХ" Производство оборудования водоподготовки. Установки обратного осмоса. Электронный ресурс, режим доступа: <https://sib-filtr.ru/cp11153-kachestvo-vody-istochnikov-vodosnabzheniya-polza-i-vred-vody.html>

www.esa-conference.ru

12. Медицинская компания «Альфа-Медтехника», медицинская и лабораторная техники: Электронный ресурс, режим доступа: http://alfamed2002.ru/index.php?option=com_djcatalog2&view=item&id=53:diruih10&cid=28:2012-08-17-09-28-37&Itemid=16

13. Группа Компаний «Вектор», медицинская и лабораторная техники Электронный ресурс, режим доступа: <http://lab.gkvector.com/catalog/bioximiya/analizator-biohimicheskij-beckman-coulter-au480/>